

BO'LAJAK O'QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Raxmatova Nargiza Dolibaevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Musiq nazariyasi va metodikasi” kafedrası

katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada muallif bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi pedagogik shart-sharoitlar, kompetentlik tushunchasi, pedagogik kasbiy kompetentlikning tarkibiy asoslarini yoritgan.*

Kalit so'zlar: *yoshlar, ta'lim, pedagogik shart-sharoitlar, kompetentlik, kompetensiya, kasbiy kompetentlik, ijtimoiy kompetentlik, autokompetentlik, ekstremal kasbiy kompetentlik.*

Аннотация: *В данной статье автор освещает педагогические условия развития профессиональной компетентности будущих учителей, понятие компетентности, структурные основы педагогической профессиональной компетентности.*

Ключевые слова: *молодежь, образование, педагогические условия, компетентность, компетенция, профессиональная компетентность, социальная компетентность, аутокомпетентность, экстремал профессиональная компетентность.*

Annotation: *In this article, the author highlights the pedagogical conditions for the development of professional competence of future teachers, the concept of competence, the structural foundations of pedagogical professional competence.*

Key words: *youth, education, pedagogical conditions, competence, professional competence, social competence, autocompetence, extreme professional competence.*

Respublikamizda yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini mustahkamlash, ularning mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorligini oshirish borasida ulkan ishlar olib borilmoqda. Yoshlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Chunki, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash bugunning eng muhim vazifalaridan biridir.

Pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash zarurati tizimlar, hodisalar, jarayonlar va ob'ektlarni har qanday o'rganish uchun muhim metodologik talab rolini o'ynaydi. "Shart-sharoit" tushunchasini tahlil qilganda, V.A.Oganesov buni "bir tomondan, biror narsaga bog'liq bo'lgan holat sifatida, boshqa tomondan, biror narsa amalga oshiriladigan muhit sifatida" izohlaydi.²⁹

A.Naynning yozishicha, "pedagogik shart-sharoitlar" atamasi keng ma'noda jamiyat rivojlanishining ushbu bosqichidagi ijtimoiy-pedagogik jarayonlarning yakuniy natijalari to'plami sifatida ta'riflanishi mumkin".³⁰

Tizimli tahlil, adabiy manbalar, me'yoriy hujjatlar va o'z tajribalarini tahlil qilish asosida talabalarni kasbiy faoliyatga kasbiy-pedagogik tayyorlashning psixologik-pedagogik shartlari kompetentsiyaga asoslangan yondashuv asosida aniqlanadi. Birinchidan bu kelajakdagi mutaxassislarni kasbiy tayyorlashda kasbiy va pedagogik tayyorgarlik jarayoni sub'ektlarining shaxsiy funksiyalari to'liq namoyon qilish va rivojlantirishga imkon beruvchi shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishdir.

Ikkinchi sharoit - interfaol ta'lim shakllaridan foydalangan holda muammoli ta'lim, talabalar tomonidan bajariladigan interfaol mashqlar va topshiriqlarga asoslanadi. Keyingi

²⁹ Oganesov, V.A. Подготовка конкурентоспособного специалиста в условиях диверсификации высшего образования: автореф. дис. канд. пед. наук / В.А. Оганесов. - Ставрополь, 2003. - 9 с.

³⁰ 5. Найн, А.Я. Педагогические инновации и научный эксперимент / А.Я. Найн // Педагогика. 1989. № 2. - 14 с.

sharoit - talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning dasturiy va uslubiy ta'minoti, bu o'quv jarayoni sifatini oshirishga yordam beradi.

Yana bir sharoit - talabalarning kasbiy kompetentsiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish. Talabalarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash-bu oliy ta'lim muqassasalari o'qituvchilari jamoasi va talabaning o'zi tomonidan amalga oshiriladigan o'quv-tarbiyaviy harakatlarning yaxlit, to'liq tsikli. Tayyorgarlik bosqichlarining ketma-ketligi pedagogik jarayon ishtirokchilarining bilimlari va faoliyatining amaliy va nazariy usullarining birligini aks ettiradi.

Keyingi sharoit- o'quv jarayonida uzluksizlik tamoyilini amalga oshirish.

Pedagogika fani nazariyasi va amaliyotida "kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalari bir vaqtda qo'llanilmoqda. Kompetensiya ta'lim oluvchilarning tayyorgarligiga avvaldan qo'yilgan talablarni anglatadi, kompetentlik shaxsning mavjud sifatlari va qo'yilgan doiraga, sohaga munosabati bo'yicha shaxs faoliyatining minimal tajribasi bilan belgilanadi.

"Kompetentlik" (ing. "competence" – "qobiliyat") – faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon etish. "Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik" ni anglatadi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni

o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.³¹

Tadqiqotchi B.Nazarova pedagogning kasbiy kompetentligi quyidagi tarkibiy asoslardan tashkil topishini ta'kidlaydi.

- Maxsus yoki kasbiy kompetentlik (kasbiy faoliyatni yuqori darajada tashkil etish);
- Ijtimoiy kompetentlik (kasbiy faoliyatni hamkorlikda tashkil etish, ijtimoiy mas'ullik);
- Autokompetentlik (o'zini ijtimoiy-kasbiy rivojlantira olish);
- Ekstremal kasbiy kompetentlik (kutilmagan vaziyatlarda ishlay olish).

Shaxsga ta'lim va tarbiya berishda nafaqat ta'lim oluvchiga ta'limning yo'naltirilishi, balki o'qituvchining pedagogik faoliyatga psixologik tayyorligi ham muhimdir. Bunday hollarda o'qituvchining kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi. Kasbiy kompetentlikka ega bo'lishda o'z ustida ishlash va o'z-o'zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini rivojlantirish vazifalari esa o'zini o'zi tahlil qilish hamda o'zini o'zi baholash orqali aniqlanadi. Pedagogning kasbiy kompetensiyasi esa pedagogik jarayonni samarali, muvaffaqiyatli tashkil etilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muslimov N., Usmonboyeva M., Sayfurov D., To'rayev A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. T.: "Sano-standart", 2015.
2. Оганесов, В.А. Подготовка конкурентоспособного специалиста в условиях диверсификации высшего образования: автореф. дис. канд. пед. наук / В.А. Оганесов. – Ставрополь, 2003.

³¹ Muslimov N., Usmonboyeva M., Sayfurov D., To'rayev A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. T.: 2015, 4-5 b.

3. Найн, А.Я. Педагогические инновации и научный эксперимент / А.Я. Найн // Педагогика. 1989.